

YANGI O'ZBEKISTONNING TA'LIM SOHASIDA OLIB BORILAYOTGAN ILMI AMALIY ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI.

Sultonov Xusanboy Qaxramon o'g'li

Toshkent farmatsevtika instituti, Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi.

Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi.

Elektron pochta: sultonovhusanboy08@mail.com

ANNOTATSIYA:

Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning ilmiy amaliy asoslari, ularning maqsad va yo'nalishlari, shuningdek, zamonaviy ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Ta'lim sohasini modernizatsiya qilishda innovatsion yondashuv, raqamli texnologiyalarni joriy etish va o'qituvchilarning malakasini oshirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, ilmiy-amaliy islohot, innovatsiya, raqamli ta'lim, pedagogik kompetensiya zamonaviy yondashuv.

Kirish. Prezidentimiz ta'kidlaganidek: “Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi”.

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontseptsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, uni xalqaro standartlar darajasiga olib chigish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Yangi-O'zbekiston davride ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ilmiy asosda boshqarish va raqamlashtirish orqali uning sifatini oshirishga qaratilgan qator hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun (2020-yil 23-sentabr), O'zbekiston Respublikasini 2022-2026-yillarda rivojlantirish strategiyasi va Milliy

kadrlar tayyorlash dasturida ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ilmiy-amaliy islohotlarni amalga oshirish zarurlig qayd etilgan.

Mazkur islohotlarning asosiy maqsadi zamonaviy til biladigan, ijodkor raqobatbardosh va ilmiy tafakkurga ekga o'z sohasini yetuk mutaxasislarni tayyorlashga qaratilgan.

Asosiy qism

1. Ta'lim tizimica olib borilayotgan islohotlarning konseptual asoslari.

Yangi O'zbekiston davrida ta'lim sohasidagi islohotlar quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi.

- ta'limning uzluksizligi va izchilligi
- ta'lim jarayoniga innovatsiyalarni joriy etish va o'qituvchi maqomini yuksaltirish;
- ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish
- xalqaro hamkorlikni kengaytirish Mazkur yo'nalishlar orqali davlat ta'lim siyosati ilmiy asosda, amaliy natijalarga yo'naltirilgan holda olib borilmoqda.

2. Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tizimida yangilanishlar.

Maktabgacha ta'limda bolalarni erta rivojlantirish, tarbiyachilarning malakasini oshirish va ta'lim dasturlarin yangilash ishlari amalga oshirilmoqda. 2017-2025-yillar davomida maktabgacha ta'lim qamrovi 27 foizdar 70 foizga oshirildi.

Umumiy o'rta ta'limda esa “Yangi avlod darsliklari”, STEAM-ta'lim, raqamli maktab dasturlari joriy etildi O'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fiklash konikmnalarini rivojlantirish, talim mazmunini kompetensiyavi yondashuv asosida yangilash davlat siyosatining asosiy yo'nalishiga aylandi.

Kasb-hunar va oliy ta'limda ilmiy-amaliy yondashuv kasb-hunar ta'lim tizimida dual ta'lim modeli (nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish) keng joriy qilinmoqda texnikum va kasb-hunar maktablari ishlab chiqarish korxonalarini bilan bevosita hamkorlikda kadr tayyorlash tizimini yo'lga qo'ydi.

3. Oliv ta'limda esa:

- kredit-modul tizimi joriy qilindi
- akademik erkinlik kengaytirildi: xalqaro universitetlar filiallaril (turin, inha Webster va boshqalar) faolivat boshladi.

- ilmiy tadqiqotlar uchun innovatsion grantlar ajratilmoqda.

Bu islohotlar natijasida oliy talim qamrovi 2016-yildagi 9 foizdan 2025-yilga kelib 35 foizdan oshdi.

4. Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish.

O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi va Fanlar akademiyasi huzurida ilmiy-amali, markazlar tashkil etildi. “Yosh olimlar” dasturi doirasida fundamental va amaliy tadqiqotlar uchun grantla ajratish yo'lga qo'yildi.

Oliy ta'lim muassasalari huzurida texnoparklar, startup markazlari va ilmiy-innovatsion laboratoriyalar fa'oliyat ko'rsatmoqda. Bu esa yoshlarning ilmiy izlanishlarga qiziqishini kuchaytirib, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlashga yana bir qadam bo'lib xizmat qilmoqda.

5. Raqamli ta'lim va o'qituvchi maqomini yuksaltirish.

So'nggi yillarda ta'limda raqamli texnologiyalar keng joriy qilinmoqda: masofaviy o'qitish platformalar (EduMarket, Maktab.uz, Ziyonet), elektron darsliklar va suniy intellekt asosidagi baholash tizimlari yo'lga qo'yildi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-sentyabrda qabul qilingan 823-sonli qaroriga muvofiq tasdiqlangan hujjatlarga asosan, 2025-2026-o'quv yilida umum ta'lim maktablarida faoliyat yurituvchi o'qituvchilarning bazaviy tarif stavkalariga qo'shimcha ustamalar belgilash tartibi belgilangan. Ushbu jarayonda e'tiborga olinadigan fan olimpiadalari, tanlovlar, musobaqalar va boshqa muhim tadbirlarning ro'yxati 2025-yil 13-yanvar kuni 03-14-75-sonli kuzatuv xati orqali hududiy ta'lim muassasalariga taqdim etilgan edi.

Mazkur jarayonni yanada takomillashtirish maqsadida, 2025-yil 13-mart kuni qo'shimcha ravishda 03-14-769-sonli ko'rsatma xati chiqarildi. Ushbu hujjatga ko'ra, umum ta'lim muassasalari o'qituvchilarining oylik ish haqlariga ustama qo'shishda “Al-Xorazmiy nomidagi aniq va tabiiy fanlar olimpiadasi” hamda “Ixtirochilikka qadam” tanlovlari ham asosiy mezonlardan biri sifatida inobatga olinadigan bo'ldi.

Iqtidorliq uztozlar va zamon tabiga bardosh bera oladiga kadrlarni tayyorlashda maqsadida malaka toifalari bo'yicha sertifikatlash tizimi joriy etildi. “Eng namunali o'qituvchi”, “Ustoz” kab tanlovlar orqali ularning mehnati rag'batlantirilmoqda

XULOSA

Yangi O'zbekiston davrida ta'lim tizimi mamlakat taraqqiyoti va inson kapitalini rivojlantirishning eng muhim omili sifatida e'tirof etildi. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan ilmiy-amaliy islohotlar natijasida ta'limning barcha bosqichlarida tub o'zgarishlar ro'y bermoqda.

Birinchidan, ta'limni boshqarishning huquqiy-me'yoriy bazasi yangilandi. “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun va “Yangi O'zbekiston – 2030” strategiyasida ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, inklyuziv ta'limni rivojlantirish kabi ustuvor yo'nalishlar belgilandi. Bu hujjatlar ta'lim sohasini modernizatsiya qilish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Ikkinchidan, ilmiy-amaliy islohotlarning markazida o'qituvchi shaxsiga e'tibor kuchaydi. Pedagoglarning malakasini oshirish, ularning mehnatini munosib rag'batlantirish, xalqaro tajribalarni o'rganish hamda o'quv jarayoniga innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish tizimli tus oldi.

Uchinchidan, ta'limning moddiy-texnik bazasi yaxshilanib, yangi o'quv binolari, zamonaviy laboratoriyalar, elektron platformalar, masofaviy o'qitish tizimlari joriy etildi. Bu esa ta'lim jarayonining sifatini oshirib, yoshlarning ilmiy salohiyatini rivojlantirishga zamin yaratdi.

To'rtinchidan, ilmiy tadqiqotlar va amaliyot o'rtasidagi integratsiya kuchaydi. Talabalar, aspirantlar va o'qituvchilarning ilmiy ishlanmalarini amaliy hayotga tatbiq etish bo'yicha mexanizmlar shakllanmoqda. Bu o'z navbatida, mamlakat iqtisodiyoti va ijtimoiy sohalariga foydali innovatsiyalarni olib kirishga xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, Yangi O'zbekistonning ta'lim sohasidagi ilmiy-amaliy islohotlari natijasida ta'lim jarayoni sifat jihatdan yangilandi, raqamli, ochiq va inkluziv tizim shakllanmoqda. Ushbu islohotlar nafaqat bilim berish tizimini, balki yoshlarning dunyoqarashi, kasbiy mahorati va fuqarolik mas'uliyatini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shunday qilib, ta'lim sohasidagi islohotlar - Yangi O'zbekistonning barqaror taraqqiyoti, intellektual jamiyat va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning ishonchli kafolati sifatida e'tirof etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” gi farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 6-apreldagi “Ta'lim tizimini boshqarish samaradorligini oshirish to'g'risida” gi qarori.
3. Innovatsion rivojlanish vazirligi rasmiy ma'lumotlari, 2024-yil
4. “Xalq ta'limi” jurnali, 2023-yil, N93
5. www.edu.uz n, www.lex.uz n manbalari.
6. Muallimlar.uz